

ČETVRTI BEOGRADSKI ANESTEZIJA FORUM
Beograd, 05-07. april 2019.

THE FOURTH BELGRADE ANAESTHESIA FORUM
Belgrade, 05th-07th April 2019

**ZBORNİK RADOVA
PROCEEDINGS**

2019.

UTICAJ PEDIJATRIJSKE JEDINICE INTENZIVNOG LEČENJA NA PORODICU, ZAJEDNICU I DRUŠTVO

INLUENCE OF THE PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT ON THE FAMILY, COMMUNITY AND SOCIETY

Biljana Drašković^{1,2}, Izabella Fabri Galambos^{1,2}, Marina Pandurov^{1,2}, Goran Rakić^{1,2}

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad

²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju hirurgiju, Služba za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola

Sažetak: Briga o kritično obolelom detetu ima veliki uticaj na porodicu, društvo pa i celu zajednicu. Ovakva briga o pacijentu, postala je standard u savremenom radu jedinica intenzivnog lečenja. Uključivanje roditelja u intenzivno lečenje sopstvenog deteta u PICU je široko priznat koncept "dobre prakse". Poznavanje specifičnosti roditeljskih potreba je ključno za postavljanje zajedničkih ciljeva zdravstvenih radnika u procesu vođenja roditelja kroz period boravka u PICU, a pružanje informacija i edukacija gradi osnovu za saradnju u lečenju kritično obolelog deteta. Poteškoće i izazovi za dete i porodicu se mogu nastaviti i nakon otpusta, a produženi boravak u PICU-u može dovesti do trajnog neuropsihijatrijskog oštećenja u formi post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a). Tim iz PICU treba da pripremi porodicu za reintegraciju deteta u porodicu i porodicu u život zajednice, a u slučaju smrti deteta da pruži adekvatnu podršku i utehu ožalošćenju porodici.

Ključne reči: pedijatrijska jedinica za intenzivno lečenje, kritično obolelo dete

Abstract: Caring for a critically ill child has a major impact on the family, society and the entire community. Such patient care has become a standard in the modern work of intensive care units. Inclusion of parents in the intensive treatment of their own child in the PICU is a widely recognized concept of "good practice". Knowing the specific needs of parental needs is crucial for setting common goals for health workers in the process of parenting through the period of PICU stay, and the provision of information and education builds the basis for cooperation in the treatment of a critically ill child. Difficulties and challenges for the child and the family can continue after discharge, and prolonged stay in the PICU can lead to permanent neuropsychiatric damage in the form of post-traumatic stress disorder (PTSD). A PICU team should prepare a family to reintegrate the child into the family and the community's life, and in the event of a child's death provide adequate support and consolation to the grieving family.

Key words: pediatric intensive care unit, critically ill child

Uvod

Briga o kritično obolelom detetu ima veliki uticaj na porodicu, društvo pa i celu zajednicu. Tim stručnjaka odgovoran za brigu o pacijentima koji su smešteni u

pedijatrijskoj jedinici intenzivnog lečenja (PICU), pored osnovne delatnosti, trebaju i da pozitivno utiču na pojedince, unutar ali i izvan zidova PICU. Članovi tima PICU svakodnevno moraju raditi i na unapređenju svoje profesionalne komunikacije sa porodicama.

Adresa autora za korespondenciju: Biljana Drašković, Univerzitet u Novom Sadu e-mail: drbiljanadraskovic@gmail.com

Briga o pacijentu i njegovoj porodici

Prijem kritično obolelog deteta u PICU podrazumeva brigu ne samo za dete, već i za roditelje, rodbinu i druge značajne ljude u njegovim životima. Ovakva briga o pacijentu, ali i o njegovoj porodici postala je standard u radu jedinica intenzivnog lečenja. Potrebe roditelja mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje porekla (ili čak unutar jedne zajednice) zbog etničkih, socijalnih, kulturoloških ili personalnih razlika. Poznavanje specifičnosti i roditeljskih potreba, ali i prethodnih njihovih iskustava u PICU okruženju, su ključni za postavljanje zajedničkih ciljeva zdravstvenih radnika u procesu vođenja roditelja kroz period boravka u PICU, ali i posle.

Porodična struktura i njena funkcija

Ukusna briga o pacijentu i porodici zahteva razumevanje strukture porodice i nivoa funkcionisanja. Tradicionalna definicija porodice podrazumeva postojanje majke i oca, u kojoj je majka staratelj dece i domaćinstva i otac koji je hranitelj porodice. Međutim, postoje promenljivi i dosta raznoliki aspekti porodičnog života koji povećavaju i nameću potrebu da zdravstveni radnici shvate porodičnu strukturu svakog deteta pojedinačno. Medicinsko osoblje obično inicira ovu procenu, koja dalje zahteva multidisciplinarni pristup i uključivanje socijalnih radnika, psihoterapeuta i ostalih članova tima zaduženih za brigu deteta. Početna procena porodice podrazumeva upoznavanje sa trenutnim porodičnim odnosima, ulogama roditelja, drugih važnih osoba, obrascima komunikacije i suočavanja, verskom pozadinom, kulturološkim i drugim vrednostima.

Komponente brige za pacijenta i njegovu porodicu

Postoji više kompenenata sveobuhvatne brige o porodici koje su povezane sa profesionalnom ulogom, ali i sa ulogom roditelja. Poštovanje deteta i porodice je osnovni cilj brige o pacijentu i porodici. Ova dimenzija se odnosi na pravičnost u zdravstvenom sistemu. Rasne i etničke razlike, kako na prijemu tako i u odnosu na ishod različitih kritičnih bolesti. Uzroci nejednakosti mogu biti multifaktorski, implicitni ili eksplicitni, a pristrasnost u brizi ne smatra neetičnim i treba je izbeći. Izbegavanje i otklanjanje nejednakosti u zdravstvenoj zaštiti, predstavlja jedan od ciljeva proglašenih od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO) 2009. godine na njihovoj skupštini. Razlike u pristupu,

brizi i kvalitetu usluga mogu nastati zbog razlika u zdravstvenom osiguranju, ekonomskih sredstava, jezičke i kulturne barijere, geografskog porekla ili međumesnih sukoba. PICU tim treba redovno da kontroliše pristupačnost zdravstvene zaštite, ceo proces brige o pacijentu kao i ishode u zavisnosti od pripadnosti različitim demografskim grupama i socioekonomskom statusu. Pružanje informacija i edukacija roditelja predstavlja dimenziju koja gradi osnovu za saradnju u lečenju i brizi kritično obolelog deteta. Efikasna i razumljiva komunikacija između roditelja i medicinskog osoblja utiče na smanjenje stesa i anksioznost roditelja i podstiče uzajamno poverenje. Koordinisanje zbrinjavanja pacijenata u PICU podrazumeva saradnju sa drugim odeljenjima, kao što su hitna pomoć, hirurška i pedijatrijska odeljenja. PICU je prelazna jedinica, sa čestim prijemima i premeštajima u okviru istog ili drugog medicinskog centra. Tim PICU mora pažljivo koordinisati transfere kako bi se zbrinuli svi aspekti neohodni za brigu pacijenta, kao što su osnovni dnevni plan za negu, dijagnostički testovi, procedure i konsultacije. Za roditelje, kontinuitet ovih procesa postaje vidljiv samo kada je komunikacija od strane profesionalnog tima pravovremena, tačna i povezana.

Dimenzija nege pacijenta i njegove porodice

Otvorena i fleksibilna organizacija koja olakšava učešće roditelja u odlučivanju, ostvarivanju i brizi, zasnovanoj na potrebama deteta i njegove porodice bazirana je na sledećim principima:

1. Poštovanje deteta i porodice
2. Poštovanje multikulturalnih različitosti, kao što su rasa, etnička pripadnost, rituali, norme, vrednosti, verovanja i socioekonomskih razlika
3. Informisanje i edukacija
4. Komunikacija i podučavanje na razumljivom jeziku svakog pojedinca
5. Koordinacija zbrinjavanja
6. Pravovremena i tačna koordinacija zbrinjavanja unutar jedne jedinice i između jedinica
7. Fizička podrška - sprečavanje bolova i neprjatnosti
8. Emocionalna podrška - podrška koja olakšava emocionalne i duhovne potrebe porodice
9. Uključivanje roditelja

Roditelji su zabrinuti zbog mogućeg bola i neprijatnih intervencija kod njihovog deteta. S toga nepotpuna komunikacija o bolnim procedurama ili kontroli bola može povećati stress kod roditelja. Detaljno

objašnjenje i transparentno korišćenje validnih instrumenata (skala) za procenu bola može poboljšati oporavak kritično obolelog deteta i zadovoljstvo roditelja. Terapeuti su vrlo bitni saveznici u ovom nastojanju, jer mogu podučavati decu i roditelje nefarmakološkim metodama za kontolisanje bola.

Emocionalna podrška roditeljima proističe najpre od prepoznavanja simptoma traumatskog stresa, koji su uvek prisutni kod roditeljima u PICU. Programi edukacije i podrške roditeljima mogu biti dragoceni u PICU-u, kako za kratkoročno tako i za dugoročno poboljšanje mentalnog zdravlja roditelja. Iako je identifikacija stresa kod roditelja u PICU detaljno proučavana, delotvorne mere za smanjenje stresa su i dalje vrlo ograničene. Efikasan primer je program "Creating Opportunities for Parent Empowerment" (COPE), koji koristi edukativne medije o emocijama i ponašanju bolesne dece kako bi se poboljšali psihosocijalni ishodi deca i njihovih roditelja. Ova edukativno-bihevioralna mera je smanjila učestalost posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) kod majki nakon godinu dana od prijema deteta u PICU. Uključivanje roditelja u zbrinjavanje intenzivnog tretmana svog deteta u PICU je široko priznat koncept "dobre prakse". Razni načini postupanja mogu podstaći uključivanje roditelja, što podrazumeva otvorene posete, učešće roditelja u donošenju odluka, i prisustvo roditelja tokom invazivnih postupaka, vizita i reanimacije. Američka Akademija za intenzivnu medicinu je razvila smernice dobre kliničke prakse zasnovane na dokazima, za podršku pacijentima i njihovim porodicama za vreme boravka u jedinici intenzivne terapije, koji se odnose na svako od ovih pitanja. Pravila u vezi poseta u PICU variraju širom sveta - jedinice u Sjedinjenim Državama i Severnoj Evropi teže ka otvorenijem i fleksibilnijem pristupu, dok drugi delovi sveta imaju ograničeniji pristup. Sam izgled i organizacija PICU-a ima značajan uticaj po ovom pitanju, jer se privatnost i prisustvo roditelja lakše organizuju ako su smeštni u jednokrevetnim sobama. Zagovornici roditeljskog učešća u medicinskim vizitama negirali su nekoliko mitova na ovu temu. Studije ukazuju da prisustvo roditelja tokom vizita u PICU ne utiče na njihovu dužinu ili kvalitet, te itekako podržavaju ovu praksu. Pored toga, istraživanje je pokazalo da je samo 5% ispitanika od 98 roditelja koji su bili intervjuisani u vezi sa učešćem roditelja u medicinskim vizitama, osećalo zabrinutost u vezi sa ugroženom privatnošću. Reanimacije predstavljaju izazovne okolnosti, te podrška i prisustvo roditelja tokom reanimacije ostaje kontroverzno pitanje. Većina relevantne literature ukazuje na delotvorne ishode koji

su doveli do pozitivnih izveštaja o prisustvu porodice tokom reanimacije, i od američkih i od evropskih udruženja intezivista.

Veštine komunikacije i "terapijski savez"

Cilj brige o pacijentu i njegovoj porodici je da uspostavi kolaborativni odnos zasnovan na uzajamnom poštovanju i otvorena komunikacija između zdravstvenih radnika i roditelja - terapijski savez. Utemeljenje ovog saveza se zasniva na empatičnoj komunikaciji i dogovoru, u kome je interes deteta od suštinskog značaja. "Terapijski savez" mora upoznati prioritete roditelja u komunikaciji i neposrednoj blizini njihovom detetu. Roditelji doživljavaju očekivana stanja povišene anksioznosti tokom prijema, premeštaja ili neočekivanih promena stanja deteta, kada je jasno da komunikacija postaje od izuzetnog značaja.

Obrazac za komunikaciju sa porodicama:

- Predstavljanje - predstavite se i objasnite svoju ulogu.
 - Percepcija - utvrditi kako roditelj prihvata nastalu situaciju
 - Poziv - proceniti teme o kojima žele da pričaju tokom susreta.
 - Informisanje - upoznajte roditelja vezano za svako pitanje koje se odnosi na brigu o njihovom detetu. Pružite odgovarajuće medicinsko objašnjenje govorom koji je njima razumljiv.
- Na kraju rezimirati susret definisati ciljeve nege i terapije, predložiti predloženim planom lečenja.

Strategije za rešavanje potencijalnih nesporazuma između PICU tima i porodice

Nedovoljna komunikacije ili izvori informacija sa više strana i od strane različitih zdravstvenih radnika mogu dovesti do potencijalnih nesporazuma između PICU tima i porodice. Zato je potrebno: obezbediti podršku, tačne podatke i perspektivu; ohrabriti postavljenje pitanja; sprovesti porodične i timske sastanke i uključite glavne konsultanate u te sastanke; obezbediti jedinstvenu poruku od celokupnog tima. Kada je u pitanju zabrinutost roditelja u vezi invazivnosti monitoringa i/ili terapije, potrebno je objasniti nedostatak i posledice neprimenjavanja invazivnog monitoringa i/ili terapije, objasniti potrebu za balansiranjem višestrukih rizika u cilju postizanja optimalnog dugoročnog ishoda i istaražiti izvore anksioznosti roditelja.

Kod pogoršenja ili komplikovanja kliničkog toka deteta, neophodno je usredsrediti se na dugoročni

pogled i na činjenicu da je nekonzistentan napredak tipičan za kompleksni tok pacijenata u PICU. Kada u situacija nalaže, potrebno je ukazati porodici na nepopuštenu nemoć.

Bitno je naglasiti roditeljima koliko je važna njihova uloga u ovom timu i potvrditi im suštinski značaj roditeljske ljubavi, podrške i ohrabrenja. Takođe je važno uključiti roditelje u procenjivanje bola kao i u kontrolisanje analgezije od strane pacijenta/ roditelja/ medicinske sestre.

Strah u vezi sa mogućim smrtnim ishodom, svakako je najteži i najkompleksniji deo rada tima. Preporuke u vezi sa ovim aspektom su sledeće: ukazati na mogući rizik od smrti i obezbediti medicinsko objašnjenje; objasniti aspekte integracije - da se provodi multisistemsko zbrinjavanje i briga o detetu u celini; ohrabriti roditelje da iskažu lična i porodična iskustva u vezi sa gubitkom.

Model „SPIKES“ je jedan od načina pristupa teškim razgovorima koji pružaju konzistentan i ohrabrujući obrazac za zdravstvene radnike i porodice. Ovaj model sadrži šest komponenti: Predstavljanje, Percepcija, Poziv, Informisanje, Empatija i Zaključak. Empatija je pristup koji se smatra delotvornim za porodice u ovakvim životnim krizama. Prvi cilj u ovakvom teškom susretu je utvrđivanje uloga učesnika, upoznavanje, pitanje upućeno članovima porodice "da li je ovo dobar trenutak za razgovor" daje im određenu kontrolu nad razgovorom. Sledeća dva koraka uključuju shvatanje članova porodice o zdravstvenom stanju njihovog deteta. Ovo će omogućiti uvid u nivo njihovog razumevanja i način njihovog komuniciranja, koji može biti koristan za sledeći korak - razmena znanja. U ovom koraku se otkrivaju specifične brige članova porodice, isključuju se zablude i postavljaju zajednički ciljevi. Empatički izrazi, gestovi, i govor tela može pomoći da se članovi tima nekako približe sa porodicom. Sumiranje diskusije, naglašavanje glavnih pitanja, i ugovoravanje ponovnog susreta sa novim informacijama za tačno određeni vremenski period su osnovni preduslovi za osećaj sigurnosti članova porodice.

Potrebe roditelja u vezi sa boravkom deteta u PICU su sledeće: saznanje na koji način se dete leči, biti s detetom što duže, osećaj da nada postoji, primanje iskrenih odgovora od zdravstvenog tima, primanje razumljivih informacija, empatija od strane zdravstvenog tima.

Oporavak i reintegracija nakon teške bolesti

Poteškoće i izazovi za dete i porodicu se mogu nastaviti i nakon otpusta, pogotovo ako dete ima

hroničnu bolest ili je sa posledicama zadobijenim tokom njihovog boravka u PICU. Ovi izazovi su često fizički, psihosocijalni, obrazovni i finansijske prirode. Tim PICU treba da pripremi porodicu za reintegraciju deteta u porodicu i porodicu u život zajednice.

Planiranje otpusta

Sveobuhvatni cilj planiranja otpusta je da se roditelji osnaže samopouzdanjem i podučavanje neophodnih veština za zbrinjavanje i oporavak deteta. Tradicionalni pogled na planiranje otpusta je roditeljima nudio integrisani set instrukcija (za raspored, lekove, medicinsku opremu, ishranu i kontrole) samo u vreme otpuštanja iz bolnice. Međutim, randomizirano kontrolisano ispitivanje od strane Melnik et al. je pokazalo da treba započeti sa planiranjem otpusta, neposredno po prijemu deteta u PICU, jer se na taj način ublažavaju značajni psihološki rizici za roditelja i dijete u vezi sa kritičnom bolešću. Efektivni program intervencija uključuje sledeće elemente:

Faza I (6-16 sati nakon prijema u PICU)

Audio ili pisani zapis informacija o načinu očekivanog ponašanja koja deca pokazuju tokom i posle hospitalizacije. Uključivanje u programe koji su usmereni na fizičku i emocionalnu brigu deteta dok je u PICU.

Faza II ("intervencija za podizanje" nakon premeštaja na opšte medicinsko odeljenje)
Pregled audio snimaka i pisanih informacija primljenih po prijemu u PICU.

Završetak radne knjige roditelja i deteta koja uključuje lutkarsku igru, terapijsku medicinsku igru i diskusiju o knjizi o malom djetetu koje uspešno podnelo stresnu hospitalizaciju.

Faza III (telefonski poziv u pisanom obliku 2-3 dana nakon otpusta iz bolnice)

Ponoviti informacije o tipičnim emocijama i ponašanju deteta nakon kritične bolesti.

Razgovarajte sa roditeljima o pozitivnim mehanizmima za suočavanje sa novonastalom situacijom. Podsticanje za nastavak rada na radnoj knjizi.

Psihološki aspekti oporavka i reintegracije deteta

Produženi boravak u PICU-u često podrazumeva disfunkciju organa, invazivane procedure, kao i odvajanje od porodičnog i poznatog okruženja,

te može dovesti do trajnog neuropsihijatrijskog oštećenja u formi post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a). Postoji opšte priznat konsenzus da dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje i definicija PTSP-a ne zadovoljava bihevioralne i razvojne karakteristike dece u poređenju sa odraslima. Prema tome, Scheeringa et al. su predložili alternativni algoritam za dijagnostikovanje PTSP-a kod dece. PTSP je klinički sindrom koji se javlja nakon ekstremnog traumatskog stresa, a koji je praćen strahom, agitacijom, rekurentnim stresom, intruzivnim mislima, izbegavanjem stimulusa povezanih sa traumom (ili generalizovano povlačenje), i konstantna uznemirenost koja traje duže od mesec dana nakon traumatskog događaja. Ako se simptomi javljaju unutar meseca dana od traumatskog događaja, oni se klasifikuju kao "akutni stresni poremećaj" i prekursor su razvoja hroničnog PTSP. Iako se statistički rezultati razlikuju, pregled literature ukazuje da je PTSP veoma rasprostranjen (10% -28%) među decom koja imaju ili su doživeli tesku bolest. Studije su podeljene u odnosu na težinu bolesti ili brojem invazivnih procedura, takodje i postojanje prethodnog poremećaja ponašanja ili razvojnih problema, kao i postojanje psihijatrijske dijagnoze kod roditelja koji takođe značajno uticu na razvoj PTSP-a nakon kritične bolesti. Patogeneza ovog poremećaja nije u potpunosti shvaćena, jer je utvrđeno da se može javiti čak kod mlađe dece koja su adekvatno bila sedirana za invazivne procedure. Posledice PTSP-a su sasvim jasne, i javljaju se u obliku smanjenog intelektualnog i socijalnog funkcioniranja, povećanog stresa kod roditelja, pa čak i smanjena imunokompetentnost. Imajući u vidu prevalenciju i destruktivni uticaj PTSP-a, autori preporučuju da svako dete i roditelj koji su pretrpeli dugotrajnu kritičnu bolest, treba da se podvrgnu skriningu za ovaj poremećaj. Ako je PTSP dijagnostikovano, jednostavno objašnjenje i demistifikacija simptomatologije otvara vrata kognitivnoj i farmakološkoj terapiji za dete i/ili roditelje. Lekare primarne zdravstvene zaštite i odgovarajuće školske službenike takođe treba upozoriti. Pregledom Cochrane baza podataka psiholoških terapija za PTSP u detinjstvu uzrokovano različitim etiološkim činiocima (nasilje u porodici, seksualno zlostavljanje, trauma motornih vozila, itd.), došlo se do zaključka da je kognitivnobihevioralna terapija efektivna i nakon mesec dana, pa čak i do godinu dana nakon završetka terapije. Iako su neke smerice predložile kombinaciju kognitivnobihevioralne terapije i farmakoterapije (obično sa SSRI), dokazi do sada nisu dovoljni da bi se zaključilo da

je kombinovana terapija bolja od samo kognitivno-bihevioralne terapije.

Psihološki aspekti oporavka i reintegracije - Porodica

Čak i u odsustvu formalne dijagnoze PTSP-a, za roditelje, braću i sestre deteta je proces reintegracije hronično bolesnog deteta u svakodnevni život nakon boravka u PICU veoma stresan. Tretman stresa počinje još u bolnici, a sprovodi se detaljnim razgovorom o prirodi stresa i uveravanjem da je njihov odgovor uobičajen i da se očekuje u datim okolnostima. Sledeći koraci uključuju podučavanje roditelja o ponašanju i emocijama koje njihovo dete može pokazati nakon hospitalizacije, i podsticanje uključivanja roditelja u fizičku i emocionalnu brigu o detetu. Finansijsko opterećenje koje nosi briga o detetu koje je lečeno u PICU nije zanemarljivo a naročito je značajno kada je dete hronično obolelo.

Reintegracija u zajednicu

Povratak u školu ilustruje prekretnicu u reintegraciji deteta u zajednicu. Roditelji moraju obavestiti nastavnike, direktora i školsku medicinsku sestru o lekovima, medicinskoj opremi, obrascima ponašanja, i posebnim potrebama bolesnog deteta.

Priprema i reakcija na smrt

Da bi se nosili sa smrću svog deteta, roditeljima je potrebna podrška rodbine, prijatelja i nadležnog medicinskog osoblja. Osoblje bi zauzvrat trebalo da ima razrađene protokole, procedure i jasno definisane uloge osoblja koja brine o terminalno obolelom bolesniku.

Naslućivanje (očekivanje) gubitka

Iznenadna smrt bolesnika ubrzo nakon prijema otežava ulogu PICU tima u njihovim naporima da pruže podršku porodici u šoku. Korisno je da jedan član tima ostane sa roditeljima da objasni tok događaja i da koordiniše sprovođenje neophodnih medicinskih i pravnih procedura. Kada smrt bolesnika izvesna, osoblje ima priliku da pripremi roditelje za proces umiranja. Iako se u porodicama različitog porekla mogu prepoznati slični obrasci tuge i uznemirenosti, svaka pojedinačna situacija zahteva individualni pristup. Svakom roditelju mora se dozvoliti da učestvuje u brizi o detetu koje umire. Tim iz PICU mora pomagati roditeljima da shvate svoje

...no
za
ci-
vot
un
im
je
im
je
te
je
gu
o
a

...ologe u brizi, tako što će ih slušati sa puno strpljenja i razumevanja i pomoći im da interpretiraju događaje sa kojima se susreću u toku procesa umiranja njihovog deteta. Ukoliko se jave nesuglasice o brizi deteta u terminalnoj fazi života između zdravstvenog tima i porodice, može biti korisno zatražiti pomoć tuđeg lica, kao što je socijalni radnik ili zastupnik porodice. Potrebno je posvetiti veliku pažnju zbrinjavanju tegoba deteta u terminalnoj fazi bolesti da bi se očuvalo dostojanstvo deteta i olakšale postojeće tegobe. Pojava umirućeg deteta može izazvati ne samo osećaj tuge, već i straha, uznemorenosti, pa čak i gnušanja kod pojedinih članova porodice, a osoblje bi trebalo da bude pripremljeno za različite reakcije članova porodice. Porodici treba dati savet o pragmatičnim pitanjima, kao što su pristup socijalnim mrežama podrške, organizacija sahrane, registracija smrti i obdukcija. Informisanje porodice je ključno, ali drugi detalji su jednako važni. Osoblje mora imati uvida i razumevanje za specifična pitanja, želje, strahove i očekivanja roditelja. Neki roditelji žele da svoje dete odvedu kući pre nego što umre ili sprovedu religiozne ili duhovne rituale. Ovi zahtevi mogu zahtevati dodatno planiranje i komunikaciju sa drugim nadležnima ili vlastima.

Kulturološki kontekst smrti i umiranja

Smrt u PICU, bez obzira na način, odvija se unutar određenog sociokulturološkog konteksta. Dostupnost moderne tehnologije u PICU je značajno izmenilo tok bolesti deteta u terminalnoj fazi života. Potencijalni tok može ići u pravcu smrti uprkos aktivnom lečenju; moždane smrti; ograničenog intenzivnog tretmana (nelečenje); aktivnog ukidanja vitalne potpore. Goh et al. naglašavaju činjenicu da se ograničavanje obima intenzivnog tretmana kao zajedničkog načina smrti zasniva na zapadnom etičkom standardu, te kao takvo ne može biti prikladno za ljude sa drugim kulturološkim poreklom. Povećanje kulturološke raznolikosti u većini savremenih društava zahteva uzimanje u obzir ovih kulturoloških raznolikosti. Faktori u planiranju načina smrti prevazilaze medicinske razloge i uključuju društvene odnose porodice, religiju i druge odgovornosti, kao i prethodna iskustva lekara - svaki od ovih faktora može objasniti neke od različitih načina smrti odabranih u kontekstu zapadne medicine. Smrt deteta u PICU u državama sa Anglosaksonskim uticajem rezultat je donošenja odluka koje uključuju i proces u kojem i roditelji učestvuju. U delu Evrope koji je više pod grčko/latinskim uticajem, većina dece u PICU umire uprkos aktivnom lečenju. U Evropi kliničari ne daju

konačni autoritet za ukidanje životne podrške. U islamskoj kulturi ukidanje životne podrške ne mora biti opcija. Sa druge strane, holandski parlament je usvojio zakon koji u posebnim slučajevima dozvoljava razne kategorije asistiranog umiranja uz pomoć lekara kod dece iznad 12 godina. Uprkos ovim očiglednim razlikama, svaki roditelj je jedinstven i deluje u skladu s tim, ponekad na način koji je u suprotnosti sa specifičnim kulturološkim stavovima. Saradnja između PICU tima i bolničkog lokalnih verskih vođa može poboljšati razumevanje potreba koje su specifične za kulturne, verske i individualne potrebe porodice.

Donošenje odluka i briga o detetu u terminalnoj fazi života

Najčešće je lekar inicijator diskusije o prekidu lečenja; međutim, roditelji mogu razmotriti ovu mogućnost čak i pre nego što lekar pokrene ovo pitanje. Izbor između ukidanja i ograničenja životne potpore roditeljima i kliničarima nije uvek jasan. Iako u ovim trenucima pojedini roditelji prepuštaju odluku lekarima, oni su ti koji će morati da žive sa konačnom odlukom. Stoga, uključivanje porodica u ovaj proces donošenja odluka treba da bude potpomognut i prihvaćen ali ne i obavezan. Da bi mogli efikasno da učestvuju u procesu donošenja odluka, roditelji moraju biti dobro informisani o stanju njihovog deteta, težini oboljenja, prognozi i o raspoloživim terapijskim režimima i njihovim posledicama. Procena fizičke i emocionalne patnje deteta od strane njegovih roditelja igra važnu ulogu u odlučivanju o potencijalnom nastavku održavanja života. Roditeljima bi trebalo biti jasno da palijativno zbrinjavanje, sa fokusom na prevenciju i olakšanje fizičke i emocionalne patnje, predstavlja glavni deo celokupnog procesa potpore tokom preostalog dela detetovog života i da to ne isključuje nužno lečenje ili brigu tokom produženja života. Veoma varira praksa u vezi sa uključivanjem deteta u proces donošenja odluka i zavisi od uzrasta deteta, nivoa razumevanja i njegovog fizičkog stanja.

Prisustvo tokom smrti i umiranja

Prisustvo važnih pojedinaca tokom procesa umiranja može dodati smisao i udobnost porodici koja tuguje. Neki roditelji pokušavaju da sačuvaju odnos sa svojim umirućim detetom tako što su prisutni uz njegovu bolesničku postelju, i dodirima i razgovorom pokušavaju da komuniciraju sa svojim detetom. Meert et al. naglašavaju da je za napore roditelja da

ostanu u vezi sa svojim detetom vezan duhovni element. Drugi značajni faktori su i prihvatanje smrti deteta od strane roditelja i njihova percepcija da je briga o njihovom detetu sprovedena sa saosećanjem i poštovanjem i da je opravdano poverenje koje su imali u osoblje koje je pružalo negu detetu. Roditelji ponekad traže prisustvo duhovnog lica koje bi bilo njihov zastupnik, posebno kada su im važni rituali kao što su molitva i čitanje svetih tekstova koji jačaju porodicu kroz nadu i veru. Tim iz PICU mora prepoznati religiozne roditelje kako bi izbegli nesporazume, što se postiže proveravanjem da li je poželjno pružiti članovima unesrećene porodice duhovna intervencija. Tim koji sprovodi negu treba da bude osetljiv na konfliktne potrebe roditelja, posebno u slučajevima razvoda i sklopljene porodice. Često razumno objašnjenje ili tumačenje konfliktnih potreba sa usmeravanjem pažnje dete može da izbegne nepotrebne nesuglasice između roditelja. U slučajevima kada su prikladnog uzrasta, učešće braće i sestara u brizi deteta u terminalnom stadijumu života je važan deo njihovog procesa žalosti. Njihova tuga i njihova sposobnost da pomognu ili razumeju ne treba da budu zanemarene. Tokom procesa umiranja, osoblje pažljivo pokušava da se povinuje potrebama dece i njihovih porodica. Porodica pokušava da se nosi sa svojom situacijom i sa svakodnevnim životom. Kroz stalnu redefiniciju situacije s kojom se suočavaju, roditelji pokušavaju da se pripreme za smrt, a u isto vreme, i sačuvaju svoj odnos sa detetom. Uključivanje porodice u brigu o sopstvenom detetu u terminalnoj fazi života je način da se prihvate roditeljske uloge kao negovatelja, davaoca ljubavi i donosioca odluka. Marginalizacija roditelja tokom procesa zbrinjavanja rezultiraće osjećajem bespomoćnosti. Očuvanje odnosa između deteta i roditelja je važan mehanizam nošenja roditelja sa problemom, a očevi i majke mogu pokazivati različite vrste reakcija na datu situaciju. Ako se jedan roditelj (često otac) povuče kada sazna da njegovo dete umire, treba istražiti razloge za ovakav postupak i pružiti priliku za ponovno uključivanje povučene roditelja u planiranje brige. Otvoreno izražavanje žalosti članova tima tokom nege nesrećnog deteta može biti od pomoći jer roditelji deteta stižu utisak da je njihovo dete posebno.

Strategije za savladavanje problema

Emocionalna veza između roditelja i deteta ostaje i nakon smrti deteta. Članovi osoblja pomažu roditeljima u suočavanju sa njihovim gubitkom tako što ih uveravaju da jačanje emocionalne veze sa

sopstvenim detetom pomaže u prihvatanju gubitka. Nakon smrti deteta, roditeljima je dozvoljeno da provedu što više vremena sam sa svojim detetom da se oproste u tišini. Pored privatnosti, društveni i religijski rituali takođe mogu biti važni delovi procesa žalosti.

Naknadni sastanci-osvrt

Naknadni sastanci su ključni u pomaganju roditeljima da se nose sa gubitkom svog deteta. Oni su jednako važni za roditelje koji su iznenada izgubili dete i za one kod kojih je smrt deteta bila očekivana. Sastanci posle smrti deteta nude priliku za razjašnjenje smrti deteta na nekoliko načina, i Cook et al. predlažu neke ključne elemente od kojih bi trebalo da se sastoje. Osoblje može detaljno objasniti šta se dogodilo na osnovu svih dostupnih informacija. Roditelji mogu koristiti ovaj sastanak da izraze svoju zabrinutost i zatražite pojašnjenje - važno je zapamtiti da oni nose u sebi brojna pitanja i nejasna sećanja. Intenzivista treba da dozvoli da prođe dovoljno vremena (često i nekoliko nedelja) pre održavanja sastanka kako bi osoblje prikupilo relevantne informacije (uključujući i rezultate obdukcije) i porodicama da razmisle o tome šta se dogodilo. Poseta PICU gde je dete umrlo može biti ključni element praćenja i pomoći u procesu žaljenja, ali mora biti učinjen samo na dobrovoljnoj osnovi. Naknadni sastanci su osmišljeni da pruže roditeljima retrospektivu kako bi mogli da nastavili sa svojim životima.

Proces žaljenja kod osoblja iz PICU

Osoblje će iskusiti širok spektar emocija dok brine o umirućem detetu. Kada dete u PICU provede nekoliko meseci, proces emotivnog vezivanja može rezultovati u tome da se članovi osoblja identifikuju sa roditeljima. Briga o hronično bolesnom detetu često dovodi do visokog nivoa privrženosti. Snažan emocionalni angažman ne utiče uvek na profesionalno rasuđivanje - može čak i obezbediti da osoblje bolje razume reakcije roditelja. Emocionalna distanca nije uvek vrlina, jer često onemogućuje prepoznavanje tuže patnje i vodi ka donošenju medicinskih odluka koje su nekada neosetljive na potrebe roditelja. Štaviše, roditelji prepoznaju iskrenu emotivnu privrženost detetu, što im pomaže u procesu tugovanja. Imajući u vidu visok stepen uključenosti osoblja PICU u proces umiranja i njihove česte susrete sa smrtnim ishodom neophodna je posvetiti posebnu pažnju na njihov proces žaljenja. Potrebno im je pružiti više podrške od strane kolega, prijatelja

porodice. Studija o bolnim iskustvima medicinskih sestara iz PICU opisuje kako intenzitet i trajanje njihovog žaljenja utiče na njihova lična iskustva, odnose sa detetom i porodicom i individualne percepcije profesionalne odgovornosti i lične smrtnosti. Tako vezivanje za dete i/ili porodicu utiče na dubinu i trajanje osećanja tuge. Iskusnije medicinske sestre osećaju se manje preplavljene svojim osećanjem tuge i besa nego njihove manje iskusne kolege. Lični osećaj tuge je process stalnog učenja, a iskusnije kolege mogu imati ulogu podrške u ovom procesu. Da bi mogle da se izbore sa svojim osećanja tuge, neke medicinske sestre iz PICU dele svoja osećanja sa kolegama, dok druge izražavaju svoju tugu u privatnoj sferi. Druge strategije suočavanja su umno-negovanje, održavanje ravnoteže između razumljivosti i odvojenosti dok dete umire, i potraga za prekidanjem odnosa sa porodicom deteta nakon njegove smrti.

Sagorevanje u pedijatrijskoj jedinici intenzivnog lečenja

Specifična priroda posla u PICU može uticati na emocionalna i fizička iskustva pružaoca zdravstvene zaštite. Jedan od najčešćih posledica rada u intenzivnoj jedinici je sagorevanje - stanje u kojem pružaoci usluga razvijaju odbrambene reakcije na dugotrajno ili ponavljano izlaganje zahtevnim događajima koji uzrokuju psihički napor. Umor zbog saosećanja, primarna i sekundarna traumatičnija i posttraumatski stres su procesi koji se mogu javiti i kod kliničara u pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici, a svaki ovaj process može imati uticaj na produktivnost, kvalitet nege i sveukupno lično blagostanje. Samopomoć se sastoji od vežbi ili ponašanja koje pospešuju zdravlje i sposobnost održavanja ravnoteže između ulaza i izlaza energije u ličnom i profesionalnom životu. Kliničari u PICU bi verovatno imali koristi od kolegijalne i individualne podrške za sprovođenje samopomoći. Redovni grupni sastanci, ili "debriefing" nakon teških situacija mogu poslužiti kao važan izvor podrške za održavanje morala, ukupnog zdravlja i emocionalne dobrobiti osoblja PICU putem potvrđivanja povezanosti i zajedničkog rada u teškom okruženju sa visokim stepenom stresa. Na individualnom nivou,iskusni kliničari opisuju različite efikasne strategije (uključujući i "mindfulness" tehnike, slobodno vreme, kvalitetno vreme sa porodicom i psihoterapiju. Personalizovani planovi za samopomoć profesionalca koji prate svoja osećanja i ponašanja, postavljaju odgovarajuće granice i pronalaze smis-

ao u praksi primenom prilagođenih tehnika koje olakšavaju stress i oporavljaju kvalitet života.

Uloga pedijatrijskog intenziviste u društvu

PICU pruža jedinstven pogled na društvo. Većina zdravstvenih radnika nije upoznata sa procesom i birokratijom zakonodavnih tela i sistema za pružanje humanih usluga. Strategije smanjenja učestalosti bolesti i povreda koje se mogu sprečiti ključni su elementi poboljšanju zdravlja i sigurnosti dece. Sva-ko javno vidljiv napor koji pedijatrijska zajednica za intenzivno lečenje čini u tom smislu ima potencijal da inspiriše sledeću generaciju profesionalaca PICU-a i boraca za zdravlje dece. Društvo poverava lečenje bolesne dece osoblju PICU. Produžetak tog poverenja je vera da će profesionalci biti odgovorni građani i da će raditi na ukupnom poboljšanju zdravlja i sigurnosti dece.

Zaključci i buduća stremljenja

Nedavna istraživanja uticaja PICU ukazala su na važne pokazatelje problema u komunikaciji i prilagođavanju u okruženju PICU. Sledeći korak u istraživanjima bi podrazumevao unapređenje razvoja i testiranja referentnih vrednosti i programa za poboljšanje zbrinjavanja stresnih faktora u PICU, kako za porodice tako i za osoblje koje je tu zaposleno. Smanjenje učestalosti psihosocijalnih posledica bolesnika, zahteva razvoj multidisciplinarnih programa za praćenje bolesnika nakon otpusta iz PICU. Pristup zbrinjavanju PTSP trebalo bi da se sastoji od integrisanih strategija za prevenciju, rano otkrivanje i lečenje ovog poremećaja u zavisnosti od stepena njegove težine. Potrebni su specifični podaci o povezanosti PTSP sa specifičnim sedativnim i analgetskim strategijama koje se primenjuju tokom invazivnih postupaka u PICU. Briga o bolesnicima u terminalnom stadijumu mogla bi se poboljšati razvojem i implementacije obuke i team-buildinga za pružaocce nege, primenom interakcije sa standardizovanim pacijentima u realnom vremenu. Ovi obuka mora obuhvatiti sve zaposlene u PICU - lekare, medicinske sestre, respiratorne terapeute, specijaliste za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju, socijalne radnike, psihologe. Pažnja posvećena spostvenoj brizi zaposlenog može ojačati tim na svim nivoima. Konačno, potreban je koordiniran i široko zasnovan napor kako bi se efektivnije i brže kanalisala svest o problemima vezanim za zdravlje dece u javnu politiku.

Literatura

1. Committee on Hospital Care and Institute for Patient- and Family-Centered Care. Patient- and family centered care and the pediatrician's role. *Pediatrics* 2012;129:394-404.
2. Latour JM, Haines C. Families in the ICU: Do we truly consider their needs, experiences and satisfaction? *Nurs Crit Care* 2007; 12:173-4.
3. Atkins E, Colville G, John M. A "biopsychosocial" model for recovery: A grounded theory study of families' journeys after a paediatric intensive care admission. *Intensive Crit Care Nurs* 2012;28:133-40.
4. Colville G, Darkins J, Hesketh J, et al. The impact on parents of a child's admission to intensive care: Integration of qualitative findings from a cross-sectional study. *Intensive Crit Care Nurs* 2009;25:72-9.
5. Latour JM, van Goudoever JB, Hazelzet JA. Parent satisfaction in the pediatric ICU. *Pediatr Clin North Am* 2008;55:779-90, xii-xiii.
6. Turner D, Simpson P, Li SH, et al. Racial disparities in pediatric intensive care unit admissions. *South Med J* 2011;104:640-6.
7. Vats A, Goin KH, Villarreal MC, et al. The impact of a lean rounding process in a pediatric intensive care unit. *Crit Care Med* 2012;40:608-17.
8. Ista E, van Dijk M, van Achterberg T. Do implementation strategies increase adherence to pain assessment in hospitals? A systematic review. *Int J Nurs Stud* 2013;50:552-68.
9. Colville G, Cream P. Post-traumatic growth in parents after a child's admission to intensive care: Maybe Nietzsche was right? *Intensive Care Med* 2009;35:919-23.
10. Melnyk BM, Feinstein NF. Reducing hospital expenditures with the COPE (Creating Opportunities for Parent Empowerment) program for parents and premature infants: An analysis of direct healthcare neonatal intensive care unit costs and savings. *Nurs Adm Q* 2009;33:32-7.
11. Eggly S, Meert KL. Parental inclusion in pediatric intensive care rounds: How does it fit with patient- and family-centered care? *Pediatr Crit Care Med* 2011;12:684-5.
12. Ladak LA, Premji SS, Amanullah MM, et al. Family-centered rounds in Pakistani pediatric intensive care settings: Non-randomized pre- and post-study design. *Int J Nurs Stud* 2013;50:717-26.
13. Davidson JE, Powers K, Hedayat KM, et al. Clinical practice guidelines for support of the family in the patient-centered intensive care unit: American College of Critical Care Medicine Task Force 2004-2005. *Crit Care Med* 2007;35:605-22.
14. Giannini A. Visiting policies and family presence in ICU: A matter for legislation? *Intensive Care Med* 2013;39:161.
15. Giannini A, Miccinesi G. Parental presence and visiting policies in Italian pediatric intensive care units: A national survey. *Pediatr Crit Care Med* 2011;12:e46-50.
16. McPherson G, Jefferson R, Kissoon N, et al. Toward the inclusion of parents on pediatric critical care unit rounds. *Pediatr Crit Care Med* 2011;12:e255-61.
17. Phipps LM, Bartke CN, Spear DA, et al. Assessment of parental presence during bedside pediatric intensive care unit rounds: Effect on duration, teaching, and privacy. *Pediatr Crit Care Med* 2007;8:220-4.
18. Aronson PL, Yau J, Helfaer MA, et al. Impact of family presence during pediatric intensive care unit rounds on the family and medical team. *Pediatrics* 2009;124:1119-25.
19. Dingeman RS, Mitchell EA, Meyer EC, et al. Parent presence during complex invasive procedures and cardiopulmonary resuscitation: A systematic review of the literature. *Pediatrics* 2007;120:842-54.
20. Porter J, Cooper SJ, Sellick K. Attitudes, implementation and practice of family presence during resuscitation (FPDR): A quantitative literature review. *Int Emerg Nurs* 2013;21:26-34.
21. Fulbrook P, Latour J, Albarran J, et al. The presence of family members during cardiopulmonary resuscitation: European Federation of Critical Care Nursing Associations, European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care and European Society of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions Joint Position Statement. *Eur J Cardiovasc Nurs* 2007;6:255-8.
22. Farrell MF, Frost C. The most important needs of parents of critically ill children: Parents' perceptions. *Intensive Crit Care Nurs* 1992;8:130-9.
23. Fisher MD. Identified needs of parents in a pediatric intensive care unit. *Crit Care Nurse* 1994;14:82-90.
24. Scott LD. Perceived needs of parents of critically ill children. *J Soc Pediatr Nurs: JSPN* 1998;3:4-12.
25. Colville GA, Gracey D. Mothers' recollections of the paediatric intensive care unit: Associations with psychopathology and views on follow up. *Intensive Crit Care Nurs* 2006;22:49-55.
26. Latour JM, van Goudoever JB, Schuurman BE, et al. A qualitative study exploring the experiences of parents of children admitted to seven Dutch pediatric intensive care units. *Intensive Care Med* 2011;37:319-25.
27. Orioles A, Miller VA, Kersun LS, et al. "To be a phenomenal doctor you have to be the whole package": Physicians' interpersonal behaviors during difficult conversations in pediatrics. *J Palliat Med* 2013;16:929-33.
28. Walter JK, Benneyworth BD, Housey M, et al. The factors associated with high-quality communication for critically ill children. *Pediatrics* 2013;131(suppl 1):S90-5.
29. Latour JM, van Goudoever JB, Duivenvoorden HJ, et al. Perceptions of parents on satisfaction with care in the pediatric intensive care unit: The EMPATHIC study. *Intensive Care Med* 2009;35:1082-9.
30. Latour JM, Hazelzet JA, Duivenvoorden HJ, et al. Perceptions of parents, nurses, and physicians on neonatal intensive care practices. *J Pediatr* 2010;157:215-20.e3.
31. Curley MA, Hunsberger M, Harris SK. Psychometric evaluation of the family-centered care scale for pediatric acute care nursing. *Nurs Res* 2013;62:160-8.
32. Latour JM, Duivenvoorden HJ, Tibboel D, et al. The shortened Empowerment of Parents in The Intensive Care 30 questionnaire adequately measured parent satisfac-

43. In pediatric intensive care units. *J Clin Epidemiol* 2011;66:1045-50.
44. Latour JM, van Goudoever JB, Duivenvoorden HJ, et al. Construction and psychometric testing of the EM-PTIC questionnaire measuring parent satisfaction in the pediatric intensive care unit. *Intensive Care Med* 2011;37:310-18.
45. Latour JM, Duivenvoorden HJ, Hazelzet JA, et al. Development and validation of a neonatal intensive care parent satisfaction instrument. *Pediatr Crit Care Med* 2012;13:554-9.
46. Rahi JS, Manaras I, Tuomainen H, et al. Meeting the needs of parents around the time of diagnosis of P.22 disability among their children: Evaluation of a novel program for information, support, and liaison by key workers. *Pediatrics* 2004;114:e477-82.
47. Melnyk BM, Alpert-Gillis L, Feinstein NF, et al. Creating opportunities for parent empowerment: Program effects on the mental health/coping outcomes of critically ill young children and their mothers. *Pediatrics* 2004;113:e597-607.
48. Batt J, dos Santos CC, Cameron JI, et al. Intensive care unit-acquired weakness: Clinical phenotypes and molecular mechanisms. *Am J Respir Crit Care Med* 2013;187:238-46.
49. Amin RS, Fitton CM. Tracheostomy and home ventilation in children. *Semin Neonatol* 2003;8:127-35.
50. Scheeringa MS, Myers L, Putnam FW, et al. Diagnosing PTSD in early childhood: An empirical assessment of four approaches. *J Traum Stress* 2012;25:359-67.
51. Gillies D, Taylor F, Gray C, et al. Psychological therapies for the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;12:CD006726.
52. Hetrick SE, Purcell R, Garner B, et al. Combined pharmacotherapy and psychological therapies for post-traumatic stress disorder (PTSD). *Cochrane Database Syst Rev* 2010 Jul 7;(7):CD007316. doi: 10.1002/14651858.CD007316.pub2.
53. Goh AY, Lum LC, Chan PW, et al. Withdrawal and limitation of life support in paediatric intensive care. *Arch Dis Child* 1999;80:424-8.
54. Devictor DJ, Latour JM, and the EURYDICE II study group. Forgoing life support: How the decision is made in European pediatric intensive care units. *Intensive Care Med* 2011;37(11):1881-7.
55. Hinds PS, Oakes LL, Hicks J, et al. "Trying to be a good parent" as defined by interviews with parents who made phase I, terminal care, and resuscitation decisions for their children. *J Clin Oncol Official J Am Soc Clin Oncol* 2009;27:5979-85.
56. Field M, Behrman RE. *When Children Die: Improving Palliative and End-of-Life Care for Children and Their Families*. Washington, DC: IOM, 2004.
57. Meert KL, Thurston CS, Briller SH. The spiritual needs of parents at the time of their child's death in the pediatric intensive care unit and during bereavement: A qualitative study. *Pediatr Crit Care Med* 2005;6:420-7.
58. Meyer EC, Ritholz MD, Burns JP, et al. Improving the quality of end-of-life care in the pediatric intensive care unit: Parents' priorities and recommendations. *Pediatrics* 2006;117:649-57.
59. Stroebe M, Schut H. The dual process model of coping with bereavement: A decade on. *Omega (Westport)* 2010;61:273-89.
60. Meldrum H. Exemplary physicians' strategies for avoiding burnout. *Health Care Manag* 2010;29:324-31.
61. Khamisa N, Peltzer K, Oldenburg B. Burnout in relation to specific contributing factors and health outcomes among nurses: A systematic review. *Int J Environ Res Public Health* 2013;10:2214-40.
62. Meadors P, Lamson A, Swanson M, et al. Secondary traumatization in pediatric healthcare providers: Compassion fatigue, burnout, and secondary traumatic stress. *Omega (Westport)* 2009;60:103-28.
63. Jones SH. A self-care plan for hospice workers. *Am J Hosp Palliat Care* 2005;22:125-8.
64. Eagle S, Creel A, Alexandrov A. The effect of facilitated peer support sessions on burnout and grief management among health care providers in pediatric intensive care units: A pilot study. *J Palliat Med* 2012;15:1178-80.
65. Zwack J, Schweitzer J. If every fifth physician is affected by burnout, what about the other four? Resilience strategies of experienced physicians. *Acad Med* 2013;88:382-9.
66. Rennick JE, Morin I, Kim D, et al. Identifying children at high risk for psychological sequelae after pediatric intensive care unit hospitalization. *Pediatr Crit Care Med* 2004;5:358-63.